

APRENDIZAGEM E FUNÇÕES EXECUTIVAS: UMA ABORDAGEM NEUROPSICOPEDAGÓGICA

Nome do Autor: Silva, Márcio Rosário da

Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Tocantins
Pós-Graduado Lato Sensu - Especialização em Neuropsicopedagogia Clínica pela
Faculdade CENSUPEG

Acadêmico do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em
Educação: Formação de Professores pela Universidad Europea Del Atlántico
(UNEATLANTICO)

e-mail: rosariomarcio2021@gmail.com,

URL lattes: <https://lattes.cnpq.br/6657414343592208>

DOI: 10.5281/zenodo.10045728

RESUMO

Este artigo trata-se da apresentação de uma revisão literária a partir da pesquisa de artigos científicos sobre o processo de aprendizagem, as funções executivas e a neurociência cognitiva. Tem como viés uma abordagem neuropsicopedagógica, com desígnio de discorrer sobre o processo de aprendizagem no cérebro e qual a relação entre aprendizagem e funções executivas. Foi dividido em 6 tópicos para uma melhor concatenação das ideias, assim dispostos: O primeiro tópico, introdução, traz em seu enunciado o objeto de pesquisa, a forma de estudo, o raciocínio utilizado para a compreensão e os autores referência que fundamentam o artigo. No segundo tópico, metodologia, destaca a estratégia de pesquisa, as bases de dados utilizadas como fonte de pesquisa, o parâmetro temporal utilizado para seleção dos artigos e a sistematização do

processo de construção do trabalho. No terceiro, aborda o processo de aprendizagem, definindo aprendizagem e neurociência cognitiva, identificando os principais elementos do processo de aprendizagem e como esse processo acontece no cérebro. No quarto, discorre sobre as Funções Executivas, conceituando-as e apresentando suas competências básicas e complexas, destacando o período mais significativos de desenvolvimento das F.E e a região do cérebro que mais se relaciona com as F.E. No quinto, aborda a relação existente entre a aprendizagem e as funções executivas, salientando a importância dos estudos da Neuropsicopedagogia para a compreensão do papel das funções executivas e suas valências no processo de aprendizagem. E, no sexto e último tópico, conclui-se respondendo à pergunta do objeto de pesquisa, cerne da construção deste trabalho.

Palavras chaves: Aprendizagem; Processo; Funções Executivas; Neurociência Cognitiva; Neuropsicopedagogia

ABSTRACT

This article presents a literary review based on research into scientific articles on the learning process, executive functions and cognitive neuroscience. Its bias is a neuropsychopedagogical approach, with the aim of discussing the learning process in the brain and the relationship between learning and executive functions. It was divided into 6 topics for a better concatenation of ideas, arranged as follows: The first topic, introduction, brings in its statement the object of research, the form of study, the reasoning used for understanding and the reference authors that support the article. The second topic, methodology, highlights the research strategy, the databases used as a research source, the temporal parameter used to select articles and the systematization of the work construction process. In the third, it addresses the learning process, defining learning and cognitive neuroscience, identifying the main elements of the learning process and how this process happens in the brain. In the fourth, it discusses Executive Functions, conceptualizing them and presenting their basic and complex competencies, highlighting the most significant period of development of EF and the region of the brain that is most related to EF. In the fifth, it addresses the relationship between learning and executive functions, highlighting the importance of Neuropsychopedagogy studies for understanding the role of executive functions and their valences in the learning process. And, in the sixth and final topic, we conclude by answering the question of the research object, the core of the construction of this work.

Keywords: Learning; Process; Executive Functions; Cognitive Neuroscience; Neuropsychopedagogy

INTRODUÇÃO

O presente artigo procura responder a seguinte pergunta: “Qual a importância das Funções Executivas na Aprendizagem?”. Para responder tal objeto de pesquisa, foi necessário um estudo exploratório de forma a exercitar o raciocínio indutivo de compreensão dos artigos pesquisados. Desta forma, buscou-se pesquisar artigos científicos que trouxesse autores como Alexander Lúria, Newra Rotta, Vitor da Fonseca, Marta Relvas, dentre outros; com o objetivo de fundamentar a resposta na conclusão do trabalho.

Para isso, foi necessário discorrer sobre como se processa a aprendizagem no cérebro, conceituar aprendizagem, citar os elementos essenciais da aprendizagem, conceituar funções executivas e seus componentes, identificar quais áreas cerebrais estão relacionadas com as funções executivas e a relação existente entre funções executivas e aprendizagem.

Logo, o texto em seu escopo traz uma abordagem neuropsicopedagógica, visando compreender a relação supracitada, com o intuito de evidenciar a importância das funções executivas na aprendizagem e seu impacto na esfera escolar, acadêmica, profissional e social; habilidades que tornam o indivíduo, ser social, mais autônomo e crítico em suas decisões.

METODOLOGIA

A estratégia de pesquisa utilizada comportou dois momentos. No primeiro, pesquisou-se nas principais bases de dados científicas nacionais eletrônicas, como Scielo.org, Scholar.google entre outros, os seguintes termos: funções executivas,

aprendizagem, neurociência e neurociência cognitiva, tendo como parâmetro o decênio 2010 a 2020.

No segundo momento, após a seleção e coleta dos artigos relacionados ao objeto da pesquisa, realizou-se a categorização e fichamento dos seis (6) artigos escolhidos, bem como a análise dos autores para melhor conhecer sua contribuição para o tema em estudo. Foram pesquisados oitenta e oito (88) artigos, dos quais dezessete (17) foram selecionados e seis (6) escolhidos para comporem este artigo de revisão.

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Para compreendermos o processo de aprendizagem, torna-se essencial aprimorar o conhecimento de como o cérebro funciona. O ato de aprender incorpora mudanças de comportamento as quais dependem de como a informação é processada no cérebro[1].

Segundo Rotta, Ohlweirer e Riesgo aprendizagem é um processo de obtenção, retenção e evocação do conhecimento, que ocorre quando uma pessoa está sujeita a estímulos ou experiências as quais provocam transformações no Sistema Nervoso Central, ou seja, modificam a estrutura cerebral. Gonçalves et al., reafirmam esse pensamento, dizendo que a reorganização cerebral diária se traduz em aprendizagem, logo, o ato de aprender representa adquirir novos comportamentos e conhecimentos que modificarão a estrutura física do cérebro potencializando a sua funcionalidade para assim melhor armazenar, organizar, evocar e resolver as demandas. Insta salientar que os estímulos ambientais fazem parte do aprendizado e que levam os neurônios a gerarem novas sinapses. Seguindo a linha de raciocínio desses autores, evidencia-se que o órgão essencial

no processo de aprender é o cérebro, sendo ele o responsável por processar as informações, armazená-las e evocá-las quando necessário[1].

A Neurociência, em específico a Neurociência Cognitiva, vem contribuindo e muito com a compreensão e aprimoramento de como se processa a aprendizagem no cérebro.

Izquierdo et al. aduzem:

A neurociência cognitiva tem como escopo, em especial, as capacidades mentais mais complexas, como a linguagem e a memória, sendo que essa última tem sido indicada como um dos principais alicerces da aprendizagem humana[2].

Entende-se Neurociência Cognitiva como uma área do conhecimento que procura compreender a relação entre a função cerebral e as atividades mentais, com foco na percepção, na linguagem e na memória. Kandel, Schwartz e Jessel afirmam que a Neurociência Cognitiva, subárea da Neurociência, tem contribuído para esclarecer o processo de aprendizagem e a reflexão acerca do desenvolvimento cognitivo humano, visto que esta ciência busca refletir como os processos cognitivos são constituídos pelo cérebro, propiciando a linguagem, o comportamento e a aprendizagem[1].

De acordo com Ratey, quando se aprimora o conhecimento acerca do cérebro e seu funcionamento, adquire-se a responsabilidade de maximizar as forças e a minimizar as fraquezas humanas, preparando-o para participar do processo de construção do saber e de todo o ambiente universal que convive. Nesse contexto, não se pode limitar a aprendizagem humana a um simples armazenamento de dados perceptuais. Deve-se conjecturar que o processamento e elaboração das informações origina-se da percepção dos estímulos no cérebro[2].

A aprendizagem é um acontecimento sináptico, no qual existe um momento de aquisição e outro de consolidação, que em seu transcurso, são produzidas modificações celulares. Essas modificações constituem-se na plasticidade cerebral,

que tem ação na estrutura e no funcionamento do cérebro, sofrendo total influência das experiências vivenciadas pelo indivíduo. Relvas diz que Plasticidade Cerebral é a tendência de ajustamento do Sistema Nervoso diante dos estímulos ambientais, durante o desenvolvimento infantil até a fase adulta, restabelecendo ou restaurando funções desorganizadas por condições patológicas. Nesse contexto, afirma-se o entendimento que a aprendizagem é capaz de causar transformações no córtex cerebral[1].

No processo de desenvolvimento cerebral, do período embrionário até a fase adulta, são formados neurônios que vão se encaixando geneticamente nos seus devidos lugares, continuando a se desenvolverem ao longo da vida[1]. No cérebro, existem neurônios preparados para receberem estímulos. Esses estímulos, informações recebidas pelos órgãos sensoriais, são transformados em impulsos elétricos que transitam pelos neurônios, nos quais são organizados e arquivados na memória.

Essa atividade, conhecida como Atividade Neural, estimula a reconstrução de conjuntos neurais em uma retroalimentação do fluxo de informação (pensamento), processando experiências vividas e/ou faladas. Esse potencial de agrupar novos dados às informações já arquivadas na memória, criando uma conexão entre o já conhecido e o novo, resulta em uma alteração neural, traduzindo-se em um novo aprendizado, oriundo da neuroplasticidade ou como já conhecida, plasticidade cerebral[2].

Nesse contexto, Lent afirma que o produto do processo de aquisição de novas informações que irão ser resgatadas da memória chama-se aprendizagem. Todavia, o processo de aquisição de novas informações nos habilita a orientar o pensamento e o comportamento; já a memória, é o processo de acolhimento seletivo dessas novas informações, que de forma consciente ou não, podem ser evocadas sempre que necessário. Consequentemente, pode-se dizer que a memória é um conjunto de processos neurobiológicos e neuropsicológicos que propiciam a aprendizagem[2].

Carvalho afirma:

A memória e a aprendizagem são fundamentais para a evolução do indivíduo como ser social, pois ultrapassam a simples apreensão das informações pelo sujeito aprendente, passando a fundamentar seu pensamento e suas ações [2]

Segundo Dorigon e Oliveira o que garante o processo histórico e a conservação da sociedade é a aprendizagem, pois ela permite que ocorram aprimoramentos estruturais e evolutivos, unindo-se educação e pensamento[1].

Vale ressaltar que a emoção é um fator preponderante na aprendizagem. A retenção da informação no cérebro é diretamente proporcional à intensidade que o estímulo, ou seja, carga emocional, provoca no córtex cerebral, pois, uma das funções do sistema límbico é avaliar as informações, para decidir quais estímulos serão guardados ou ignorados[2].

Quando o córtex cerebral estabelece uma conexão entre a nova informação e a arquivada na memória, comparando a nova experiência com reflexões anteriores, são liberados neurotransmissores como a dopamina e acetilcolina, que provocam a satisfação e aumentam a concentração. Esse processo, causado pela emoção e a motivação, influencia a aprendizagem, visto que os sentimentos intensificam a atividade das redes neurais e fortalecem as sinapses, estimulando a aquisição, a retenção, a evocação e o processamento das informações no córtex cerebral[2].

De acordo com Macedo e Bressan, o cérebro para desenvolver-se precisa de estímulos ou tarefas que estejam relacionadas a um interesse ou a um problema. Portanto, é fundamental ter em mente que no processo de aprendizagem existe o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e de saúde mental. O resultado desse processo gera os sentimentos e os comportamentos que podem afetar diretamente o desempenho no processo de aprendizagem[1].

Pode ser observado que os estímulos, a emoção e a memória se conectam quando ativadas pelo processo de aprendizagem. Em vista disso, a Neurociência Cognitiva contribui com o aprimoramento e a compreensão desse processo. Seguindo essa linha de construção do saber, será abordado a seguir, um pouco, sobre as Funções Executivas (F.E).

AS FUNÇÕES EXECUTIVAS

Ribeiro afirma que desenvolver autonomia pressupõe fator preponderante no processo de aprendizagem para uma vida autônoma e independente. Todavia, o ser humano não nasce com habilidades que o permita controlar impulsos, regular seu comportamento, manter a concentração e o foco, planejar e avaliar. O que há, é o potencial para desenvolver essas capacidades dependendo das experiências vivenciadas da tenra idade até a adolescência. É nesse contexto que Mietto pontua a necessidade da criança ter essas habilidades bem treinadas, pois em simples tarefas do dia a dia as FE são solicitadas e ela precisa ter autonomia para poder realizar tarefas escolares simples como arrumar a mochila, prestar a atenção na aula, apesar de estímulos distratores e em tarefas que precisa iniciar e terminar em tempo hábil. [3].

Nesse prisma reflexivo [3] surgem as funções executivas, definida como:

Processos mentais complexos pelos quais o indivíduo otimiza o seu desempenho cognitivo, aperfeiçoa suas respostas adaptativas e o seu desempenho comportamental em situações que requerem a operacionalização, a coordenação, a supervisão e o controle de processos cognitivos e conativos, básicos e superiores. [4]

As funções executivas se constituem em um nicho de valências cognitivas fundamentais, que habilitam o ser humano interagir com o meio em que vive de forma equilibrada e harmônica, permitindo planejar suas intenções, controlar e regular seus pensamento, emoções e comportamento, diante de situações rotineiras como ir à escola, estudar para prova, realizar tarefas domésticas, ir ao supermercado, ir trabalhar etc. Assim, consistem em um grupo de competências essenciais para adaptabilidade do indivíduo às rotinas do dia a dia e no desenvolvimento de novas habilidades[3]. Esse nicho de competências mentais, que se denomina funções executivas, coordena e integra as funções cognitivas e conativas no espectro neurofuncional da aprendizagem[4].

Pesquisas comprovam a existência de uma região do cérebro que tem a função específica de conduzir o processo neurofuncional, chamado córtex pré-frontal[4]. Luria, em seus estudos, dividiu o sistema nervoso em unidades funcionais, no qual as áreas frontais do cérebro são responsáveis pelo planejamento, regulação, controle e execução do comportamento. Essa grande área cerebral, conhecida como lobos frontais, que se constituem em múltiplas funções, são divididas em três regiões principais: córtex pré-central, córtex pré-motor e córtex pré-frontal. É relevante destacar que o córtex pré-frontal é a estrutura do cérebro que se desenvolve mais tardiamente, porém, é o que está mais relacionado com as funções executivas[5].

As funções executivas e suas valências vem sendo objeto de pesquisas por muitos teóricos que evidenciaram a existência de competências diferenciadas e de suma importância. Miyake et al elenca em três competências básicas essas valências: controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Outros autores incorporam a esse nicho, as competências complexas como o planejamento e a resolução de problemas. Autores como Barkley, Rotta e Diamond discorrem a respeito de cada competência básica, para melhor esclarecer a importância de cada uma delas no constructo das funções executivas[3]:

1. **Controle inibitório** – é a habilidade de controlar comportamentos impróprios, refletindo antes do ato de agir, adequando a resposta ao estímulo,

de acordo com a situação, inibindo as reações emocionais automáticas^[3].

2. **Memória de trabalho** – é uma das habilidades das funções executivas que se refere à retenção da informação no cérebro por tempo limitado, de forma a manipular a informação recente aos eventos já armazenados, em um processo de compreensão lógica, evocando um significado^[3].

3. **Flexibilidade cognitiva** – é a habilidade de adaptar-se ao meio ou a situação, alternando o foco de forma a possibilitar novos caminhos ou soluções alternativas em decorrência de um problema imposto, ou seja, capacidade de criatividade na resolução de um problema ou situação^[3].

O período mais significativo de desenvolvimento das funções executivas é na infância. Existem evidências que uma das primeiras competências a ser desenvolvida pelo ser humano é o controle inibitório, seguida da memória de trabalho e de forma mais tardia a flexibilidade cognitiva. As funções executivas se estruturam no decorrer da vida, paralelamente e proporcionalmente, a cada faixa etária do indivíduo^[5].

O ser humano, em especial o aprendiz, ao longo da vida é um ser executivo, caso não desenvolva as competências básicas supracitadas, para evocá-las quando necessário, encontrará muita dificuldade no ato de aprender. Se o educando tiver dificuldades de executar atividades simples como manter-se no objetivo, inibir ação comportamental impulsiva, reter e manipular a informação e mudar o foco de atenção possibilitando novos caminhos, não conseguirá desenvolver as competências mais complexas das funções executivas, causando um desconforto significativo nas tarefas escolares e até mesmo em atividades cotidianas da vida em sociedade^[5].

A RELAÇÃO ENTRE APRENDIZAGEM E FUNÇÕES EXECUTIVAS

O ser humano, por essência, é um ser social que para se adaptar ao meio e desenvolver-se como espécie, necessita fundamentalmente do aprendizado, tornando-se, portanto, um ser aprendente^[2]. A sociedade em si, para conservar a sua cultura e garantir o seu processo histórico, permitindo o aprimoramento evolutivo da humanidade, se alicerça na educação; e o que garante efetivamente todo esse processo é a aprendizagem^[1].

Nesse contexto, alguns estudos em Neurociência Cognitiva apontam que as funções executivas podem ser potencializadas, aprimorando o aprendizado. Em vista disso, denota-se a sua importância na preparação do educando, não só para a vida escolar e acadêmica, como do mesmo modo para a vida social e profissional^[6].

É fundamental ter conhecimento de como o cérebro se desenvolve e funciona, pois esse saber é determinante para lograr êxito não só no processo de ensino e aprendizagem como também no meio social. Nesse prisma, entender a relação entre a aprendizagem e funções executivas é crucial para aperfeiçoar o ensino e a inserção do ser humano ao meio social^[4].

Para isso, a Neuropsicopedagogia vem contribuindo para entender essa relação, revelando as competências necessárias do cérebro no aprimoramento da aprendizagem do indivíduo com ser aprendente. Em síntese Fonseca aduz:

A Neuropsicopedagogia estuda o desenvolvimento do cérebro e suas estruturas, ao passo que aprofunda o conhecimento das funções e disfunções dos processos mentais, comportamentais e pedagógicos que envolvem o processo ensino-aprendizagem^[4].

Insta salientar que no processo ensino-aprendizagem ressalta-se a importância dos aspectos emocionais como fator significativo no aprendizado, visto que a emoção e a aprendizagem tem uma conexão intrínseca. O processo emocional ativado no sistema límbico, modula os circuitos neurais do córtex pré-frontal, selecionando os estímulos mais relevantes, permitindo que a atenção seletiva se envolva nas sinapses neurais da memória de trabalho, dando significado a informação processada, potencializando a eficácia e consolidação da aprendizagem na memória de longo prazo^[6]. Assim Perez descreve que:

O estímulo quando processado pelo cérebro no sistema límbico, dando significado à informação, garantindo a consolidação da aprendizagem na memória, chama-se de colorido emocional da informação ^[6].

A Neuropsicopedagogia aparece nesse contexto como um estudo disruptivo, desvendando os mistérios de como se processa as informações no cérebro e como o cérebro humano aprende, unindo a neurociência cognitiva, a psicologia e a pedagogia no aprofundamento do saber^[4].

Sem dúvida, negligenciar a relação intrínseca entre aprendizagem e as funções executivas é distanciar-se do aprimoramento do processo ensino-aprendizagem^[6]. Deste modo, a Neuropsicopedagogia disponibiliza uma nova perspectiva na compreensão do papel das funções executivas na aprendizagem, no intuito de potencializar, melhorar ou diminuir as diferenças ou dificuldades em situações de ensino mais mediantes, apresentando uma nova visão sobre os alunos ditos “fracos” ou “maus alunos” com dificuldades de aprendizagem, respeitando sua individualidade no processo^[4].

CONCLUSÃO

No presente artigo de revisão, foi possível observar a relação e a relevância entre a aprendizagem e as funções executivas num prisma Neuropsicopedagógico, destacando-se alguns pontos a serem comentados a seguir.

O primeiro ponto, trata-se da importância de conhecer como se processa a aprendizagem no cérebro levando em consideração o ambiente, a experiência, a memória e principalmente a emoção, ratificando que a aprendizagem é um acontecimento sináptico. O segundo, diz respeito às funções executivas, suas valências cognitivas fundamentais e o córtex pré-frontal, região do cérebro que está mais relacionado com as funções executivas. E por fim, pode-se compreender a intrínseca relação entre aprendizagem e funções executivas, a qual a Neuropsicopedagogia, com os conhecimentos agregados da neurociência cognitiva, psicologia e pedagogia, aprofunda esse saber, demonstrando o papel fundamental das funções executivas na aprendizagem.

Diante do acima exposto, conclui-se que as funções executivas, por meio das suas competências básicas (controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva) e complexas (planejamento e a resolução de problemas) promovem e potencializam a aprendizagem, das atividades mais simples como escolher um doce e ir à escola, como nas mais complexas, potencializando a excelência do desempenho acadêmico, profissional e social do aprendente. Destarte, ter um olhar acurado, promovendo o desenvolvimento dessas habilidades executivas o quanto antes, poderá trazer benefícios imensuráveis no âmbito acadêmico, profissional e social, tornando o ser humano cada vez mais autônomo e crítico em suas avaliações e tomadas de decisões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] GONÇALVES, Jonas Loiola et al.. **A neurociência e sua contribuição para a aprendizagem**. Avaliação: Processos e Políticas – Volume 02... Campina Grande: Realize Editora, 2020. p. 255-269. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/65226>>. Acesso em: 06/09/2023.

[2] CARVALHO, Fernanda Antoniolo Hammes de. **Neurociências e educação: uma articulação necessária na formação docente**. Trab. educ. saúde (Online), Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 537-550, Nov. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462010000300012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10/09/2023.

[3] MIETTO, Vera. **As funções executivas e sua importância no bom desempenho acadêmico**. Novo Hamburgo, 04 de setembro/ 2018. Disponível em: <http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com/2018/09/as-funcoes-executivas-e-suaimportancia.html>. Acesso em: 16/09/2023.

[4] FONSECA, Vitor da. **Papel das funções cognitivas, conativas e executivas na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica**. Rev. psicopedag., São Paulo , v. 31, n. 96, p. 236- 253, 2014 . Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862014000300002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28/09/2023.

[5] CORSO, Helena Vellinho et al . **Metacognição e funções executivas: relações entre os conceitos e implicações para a aprendizagem**. Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, v. 29, n. 1, p. 21-29, Mar. 2013. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722013000100004&lng=en&nrm=iso>.

<https://doi.org/10.1590/S0102-37722013000100004>. Acesso em: 05/10/2023.

[6] MARTINEZ PEREZ, Juan F.; SALVADOR BERTONE, Matías. **Neurociência cognitiva e como os alunos aprendem: Hype or Hope**. *int.j.psychol.res.*, Medellín, v. 12, n. 1, pág. 6 a 8 de junho de 2019. Disponível em <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-20842019000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10/10/2023.